

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4433005>

Зозуля І.В.

доктор юридичних наук, професор
професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

Заяць Р.Я.

доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0002-4726-6362>

Крамар Р.І.

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри економіко-правових дисциплін
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0001-5086-9845>

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ ВИННИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є дослідження питань щодо забезпечення ефективності процедури притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду в Україні. Зазначено, що: 1) під неповагою до суду можна розуміти не лише активні дії, які полягають в прямій образі суду, а й пасивну поведінку, а саме – недотримання загальних правил поведіння в залі судового засідання; 2) прояв неповаги до суду, поєднаний із бездіяльністю судді (неспроможністю або небажанням належним чином реагувати на протиправну поведінку та притягнути правопорушника до відповідальності) завдає значної шкоди не лише авторитету судді, який розглядає справу, а й судовій системі в цілому, призводить до неможливості у спокійній та конструктивній обстановці встановити істину та винести справедливе рішення у конкретній справі. Встановлено, що ступінь ефективності встановленого державою механізму адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду дозволяють визначити два питання: 1) Чи є достатньою санкція ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає

відповідальність за прояв неповаги до суду у вигляді штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян? 2) Чи є процедура притягнення до відповідальності достатньо простою та швидкою? Зроблено висновок, що: 1) застосування до осіб, які проявляють неповагу до суду, заходів адміністративної відповідальності є необхідним кроком на шляху забезпечення належної поведінки учасників судового процесу, виховання в суспільстві шанобливого ставлення до суддів і правосуддя; 2) чинне законодавство створило належні умови для ефективного (швидкого та економічного) застосування заходів адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду; 3) застосування у ч. 1 ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення мовної конструкції «вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил» надає суду (судді) свободу у визначенні тих або інших дій або бездіяльності як таких, що підпадають під ознаки правопорушення (прояву неповаги до суду) у кожному конкретному випадку. Представлене дослідження має на меті підвищити ефективність відповідальності за прояв неповаги до суду та сприяти захисту прав і свобод громадян – учасників судового процесу.

***Ключові слова:* неповага до суду, відповідальність за неповагу до суду, незалежність суддів, процесуальний примус, привід до суду, видалення із зали суду.**

Annotation. The purpose of the article is to study the issues of ensuring the effectiveness of the procedure for bringing the guilty persons to administrative responsibility for contempt of court in Ukraine. It is indicated that: 1) contempt of the court can be understood not only as active actions, consisting in a direct image of the court, but also passive behavior, namely, non-observance of general rules of conduct in the courtroom; 2) a manifestation of contempt of court, combined with the judge's inaction (inability or unwillingness to properly respond to illegal behavior and bring the offender to justice) causes significant damage not only to the authority of the judge considering the case, but also to the judicial system as a whole, leads to the impossibility of a calm and in a constructive environment to establish the truth and make a fair decision on a particular case. It has been established that the degree of effectiveness of the mechanism of administrative responsibility established by the state for contempt of court can be determined by two questions: 1) is the sanction of Art. 185-3 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, which provides for liability for contempt of court in the form of a fine from 20 to 100 non-taxable minimum incomes of citizens? 2) Is there a procedure for prosecution that is simple and fast enough? It is concluded that: 1) the application of measures of administrative responsibility to persons who show contempt of court is a necessary step towards ensuring the proper behavior of the participants in the

trial, fostering a respectful attitude towards judges and justice in society; 2) the current legislation has created the proper conditions for the effective (quick and economic) application of administrative measures for contempt of court; 3) the application in Part 1 of Art. 185-3 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses of the linguistic construction "the commission of any actions indicating a clear disregard for the court or the rules established in the court" gives the court (judge) freedom to determine certain actions or inaction as such, falling under the signs of an offense (manifestations of contempt of court) in each case. The presented research aims to increase the effectiveness of responsibility for contempt of court and to help protect the rights and freedoms of citizens - participants in the trial.

***Keywords:* contempt of court, responsibility for contempt of court, independence of judges, procedural coercion, pretext, exclusion from the courtroom.**

Вступ

Прояв неповаги до суду є показником низького рівня правової культури суспільства. На жаль, доводиться констатувати, що якщо наприкінці 90-х – початку 2000-х років в Україні такі випадки мали місце доволі рідко і, однозначно, викликали обурення як з боку суддів, так і з боку інших учасників судового процесу, то сьогодні прояв неповаги до суду став повсякденним явищем і вже не сприймається як щось екстраординарне. Зрозуміло, що у правовій державі, де принципи законності, верховенства права і незалежності суддів є не просто деклараціями, таке явище як прояв неповаги до суду має в кожному конкретному випадку викликати адекватну реакцію у вигляді заходів юридичної відповідальності, що застосовується до винних осіб. Однак реальні факти вказують на те, що судді вкрай неохоче використовують передбачений законодавцем механізм і застосовують правові норми, що передбачають адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду. Слід зазначити, що прояв неповаги до суду, поєднаний із бездіяльністю судді (неспроможністю або небажанням належним чином реагувати на протиправну поведінку та притягнути правопорушника до відповідальності) завдає значної шкоди не лише авторитету судді, який розглядає справу, а й судовій системі в цілому, призводить до неможливості у спокійній та конструктивній обстановці встановити істину та винести справедливе рішення у конкретній справі [1].

Серед відомих вчених, які досліджували питання адміністративної відповідальності треба відзначити таких: В. Авер'янова, О. Бандурку, Д. Бахраха, В. Бевзенка, В. Галунька, І. Голосніченка, Г. Джагупова., П. Діхтієвського, Є. Додіна, В. Доненка, Р. Калюжного, Л. Ковалюка, Л. Коваліва, Т. Коломоець., В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, В. Курила, Р. Мельника, О. Миколенка, Р. Сопільника, Р. Скриньковського, С. Петкова, С. Стеценка, Ю.

Тихомирова, М. Тищенко, Н. Хорошак, Ю. Шемшученка, В. Шкарупу, Х. Ярмакі та інших.

Мета статті

Метою статті є дослідження питань щодо забезпечення ефективності процедури притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду в Україні.

Результати дослідження

Ступінь ефективності встановленого державою механізму адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду дозволяють визначити два нижчевикладені питання [1]:

1) Чи є достатньою санкція ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [2], яка передбачає відповідальність за прояв неповаги до суду у вигляді штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?

Безумовно, можна пригадати один із найвідоміших випадків покарання злочинної неповаги до суду в історії Англії, який наводить Р. Уолкер: «Відбулося це у 1631 р. у Солсбері, коли дехто Брикбат сказав головному судді Річардсону, що той судить надто суворо, після чого проти нього був негайно складений обвинувачувальний акт, а потім обвинуваченому відрубали руку та прикріпили її до шибениці, на якій його і повісили відразу ж у присутності суду» [3]. Упевнені, що багато із суддів, які зіткнулися із ганебною поведінкою учасників судового процесу, вважають, що санкція статті 185-3 КУпАП [2] є занадто м'якою. Але з цього приводу варто зазначити, що вона відповідає як характеру протиправного діяння (за суспільно небезпечні діяння передбачено кримінальну відповідальність, наприклад, за ст. 376. «Втручання в діяльність судових органів» Кримінального кодексу України [4]), так і меті адміністративної відповідальності, яка полягає не стільки в покаранні правопорушника, скільки у вихованні як його, так і інших осіб (які спостерігають, що протиправна поведінка не залишається без реагування) у дусі точного і неухильного додержання Конституції [5] і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством (ст. 1 КУпАП). Варто зазначити, що законодавством більшості країн світу передбачені саме штраф і арешт в якості стягнень за подібне правопорушення. Тут важливий не стільки розмір стягнення, скільки невідворотність відповідальності, її настання в кожному випадку скоєння правопорушення. Слід також наголосити, що саме санкція у вигляді штрафу дозволяє, на нашу думку, швидко та ефективно, за спрощеною процедурою впливати на правопорушників. Це твердження є справедливим, особливо з огляду на практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово виносив рішення проти України, вказуючи на

неприпустимість розгляду за спрощеною процедурою справ про адміністративні правопорушення, що за своєю сутністю (через наявність альтернативної санкції у вигляді адміністративного арешту) є кримінальними справами (наприклад, Справа “Гурепка проти України”, Справа “Корнев і Карпенко проти України” [1]).

2) Чи є процедура притягнення до відповідальності достатньо простою та швидкою?

Так. Це, мабуть, найпростіша і найшвидша процедура з передбачених КУпАП. На користь цього твердження свідчать наступні правові конструкції, що характеризують провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185 3 КУпАП [1]:

а) не потрібно складати протокол про адміністративне правопорушення (ч. 1, 4 ст. 258 КУпАП [2]);

б) справа розглядається на місці тим самим органом, що виявив правопорушення протягом 1-ї доби (за ч. 1 ст. 185-3 КУпАП [2]), що значно спрощує її розгляд (ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 277 КУпАП [2]);

в) постанова у даній справі не оскаржується і є остаточною навіть у тих випадках, коли особа, яка притягується до відповідальності, оспорує допущене правопорушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається (це єдиний склад, який має такі «пільги») (ч. 2 ст. 221-1 КУпАП [2]);

г) диспозиція частини 1 ст. 185-3 КУпАП [2] містить оціночні поняття, які надають додаткову свободу суду у визначенні конкретних проявів зневаги до суду.

Таким чином, суддя наділяється можливістю тлумачити норму права (диспозицію ст. 185 3 КУпАП) з метою її застосування. Як справедливо зазначає Т. Коломоець [6; 7], що саме означає словосполучення «явна зневага», які дії підпадають під це визначення, вирішує сам суддя, виходячи із суб'єктивної оцінки ситуації.

Ну думку І. Русенко, «неповага до суду» – це великий спектр дій і вчинків як учасників процесу, так і присутніх, які заважають судді вести процес. Неповагою до суду може бути некоректна поведінка присутніх у залі, образливі висловлювання щодо суду, непокора суду, зневажливе ставлення до зауважень суду, хамство, вигуки [8]. Під неповагою до суду можна розуміти не лише активні дії, які полягають в прямій образі суду, а й пасивну поведінку, а саме – недотримання загальних правил поведіння в залі судового засідання [1; 9]. Такі дії можуть мати місце і за межами залу судового засідання, наприклад у приміщенні суду під час знаходження суду в нарадчій кімнаті [10].

Тут варто також зазначити, що термін «зневага» визначається в літературі як почуття презирства, відсутність поваги до кого-небудь, навмисне приниження чиєї-небудь гідності (образливе слово, вчинок) і навіть байдужість [1]. Оціночні поняття, що містяться у диспозиції ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, такі як «неповага», «явна зневага», а також правило неоскаржуваності постанови у

даній категорії справ, надають суду широкі можливості щодо застосування санкції вказаної норми до осіб, які неналежним чином поведуть себе у судовому процесі.

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–10] встановлено, застосування до осіб, які проявляють неповагу до суду, заходів адміністративної відповідальності є необхідним кроком на шляху забезпечення належної поведінки учасників судового процесу, виховання в суспільстві шанобливого ставлення до суддів і правосуддя. Чинне законодавство створило належні умови для ефективного (швидкого та економічного) застосування заходів адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Застосування у ч. 1 ст. 185-3 КУпАП мовної конструкції «вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил» надає суду (судді) свободу у визначенні тих або інших дій або бездіяльності як таких, що підпадають під ознаки правопорушення (прояву неповаги до суду) у кожному конкретному випадку.

Представлене дослідження має на меті підвищити ефективність відповідальності за прояв неповаги до суду та сприяти захисту прав і свобод громадян – учасників судового процесу.

Список використаних джерел

1. Лученко Д. В., Крестьянінов О. О. *Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності: наук.-практ. посібник / Асоц. фахівців адміністративного права. Х.: Юрайт, 2015. 96 с.*
2. *Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-X (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.*
3. *Калашник Ю. В. Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України. Форум права. 2012. № 4. С. 429–433. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_70.*
4. *Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.*
5. *Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.*
6. *Коломоєць Т. О., Калашник Ю. В. Генеза, доктринальні та нормативні аспекти відповідальності за прояв неповаги до суду: монографія. Запоріжжя: Гельветика, 2013. 199 с. ISBN 978-617-7041-16-9.*
7. *Коломоєць Т., Калашник Ю. Проблеми та перспективи удосконалення*

відповідальності за прояв неповаги до суду // Слово національної школи суддів України. 2013. № 2 (3). С. 73–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_2_11.

8. Русенко І. Я. Проблеми практичного застосування юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 15 лютого 2012 р. С. 95–104. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1164.

9. Коновалова Н. Т., Скриньковський Р. М. Практичні питання застосування ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (прояв неповаги до суду) при здійсненні судочинства. *Path of Science*. 2019. Vol. 5, No 12. P. 1001–1010 [Slovak Republic]. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.53-2>.

10. Черленяк М. Практичні питання застосування ст. 185-3 КпАП при здійсненні господарського судочинства // Слово Національної школи суддів України. 2013. № 3. С. 112–117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_3_17.